

RUXIYLIQTIN SOCIO-MADENIY FENOMEN SIPATINDAĞI ÖZGESHELİKLERI

Janabaev Jalgas Tolibaevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti "Sociallıq pánler" kafedrası
assistent oqıtıwshısı

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10074267>

ARTICLE INFO

Received: 29th October 2023

Accepted: 02nd November 2023

Online: 03rd November 2023

KEY WORDS

Ruxıylıq, iskerlik, sana, biliwlik, sociallıq aktivlilik fenomeni, ruxıy mádeniyat, aktivlik, subyektin intensivligi, progress.

ABSTRACT

Maqalada ruxıylıq túsinigine filosofiyalıq analiz berildi hám bir qatar ruxıylıq máselesindegi ilimiy ádebiyatlardan, ilimiy jumislardan paydalanıldı. Sonın menen birge ruxıylıqtın socio-madeniy fenomen sıpatındağı ózgeshelikleri keltirildi.

Ruxıylıq kategoriyası shaxstın social-materiallıq rawajlanıwın kórip shıǵıwda tereń filosofiyalıq tiykarlarǵa iye bolǵanı ushın hárdayım ilimde aktual máselelerden bolıp kelgen. Kóp sanlı filosofiyalıq kategoriyalar menen bir qatarda metodologiyalıq apparattı quraytuǵın kópshilik ilimiy sistemalarda "bolmıs" hám "sana" kategoriyaları baslanǵısh esaplanadı, olar hár qanday obekt, qubılıs hám hádiyselerdin eń zárúrli ózgesheligin ańlatadı. Sonın menen birge sana hám bolmıstın óz-ara baylanıslılıǵı máselesi máńgi bolıp tabıladı.

Ruxıylıq túsinigi quramalı filosofiyalıq túsiniklerden biri bolıp tabıladı. Ayırım filosoflar onı "rux" jaratıwshı birlik penen baylanıstıradı hám sol sebepli ruxıylıq táriypin olar diniy-filosofiyalıq teoriyalar kóz qarasinan ashıp beredi. Batıstın idealistik filosofiyalıq túsiniklerinde "rux" sóziniń mánisi "shaxs" túsinigine jaqınlastırıladı. Házirgi zaman filosofiyasında aqılǵa say baslanıw, sanalı rux dep ataladı, solay eken, sanalı shaxs bul jónelislerde ruxıy shaxs esaplanadı.

İnsan ómirin belgilep beriwshi obyektiv faktorlar hám olardıń subektiv sáwleleniwindegi quramalıqtın ósiwi filosofiyalıq oyda moral, ruxıylıq máselelerine bolǵan qızıǵıwshılıqtın artıwına sebepshi boldı. Moral hám ruxıylıq máseleleriniń analizi tek ǵana ilmiy áhmiyetke iye bolıp qoymastan, ol tikkeley praktikalıq máselelerdin sheshliwi menen de baylanıslı. Globalıw processleri hár turli bahalıqlar sistemalarınıń, hár turli mádeniyatlardıń soqlıǵıswına, bunday qarama-qarsılıqlarda milletler, mámleketler bir putinligine qáwip salıwshı jaǵdaylardıń kelip shıǵıwına da alıp kelmekte. Bunday qáwip biziń elimizdegi sociallıq, ruxıy processlerinde de kórinedi.

Ruxıylıq mashqalasına dıqqat qaratıw kóp tárepten sociallıq ómirin tiykarǵı principleriniń tez ózgeriw menen baylanıslı jaǵday arqalı belgilenedi, sol sebepli ol bólek úyreniwdi talap etedi. Eger biz sociallıq tema haqqında, anıǵıraǵı - shaxs haqqında aytatugin bolsaq, ol jaǵdayda onıń " pútinligi" niń fundamentallıq tiykarı ruxıylıq bolıp tabıladı.

Insannan basqa hesh bir tiri organizm hám jansız predmet ruwxıylıq qásiyetine iye emes. "Ruwxıylıq" túsiniginiń kóp qırlılıǵı, ulıwma alganda, janniń ruwx tárepinen ózgeriwi menen baylanıslı. "Haqıyqatında da, jan ruwx tárepinen ózgeritilse, ruwxıylıqtıń ózi payda boladı"[1,11].

Ruwxıylıqtı socio-madeniy fenomen sıpatında ashıp beriw onıń jámiyettiń ruwxıy turmısındaǵı ornın túsiniw imkaniyatın beredi. Házirge shekem ádebiyatlarda ruwxıylıqtı din yamasa moral menen birlestirgen kóz-qaraslar bar. Álbette, ruwxıylıqtıń bul formaları menen ruwxıylıqtıń ózi ortasında jaqın baylanıslılıq bar, lekin ruwxıylıqtı bir pútinlik retinde onıń formalarınan birine kemeytiw nadurıs. V. D. Shadrikov " Ruwxıylıq bolmıstıń turmıslıq mánisin ańlaw sıpatında" maqalasında "haqıyqıy ruwxıylıqtı dóretiwshilik penen, insaniyat tárepinen jaratılǵan mádeniyat penen shaxs tárepinen mádeniyattı rawajlandırıwǵa qaratılǵan barlıq narseler menen birlestiriledi"[2].

Guseynov A. A. hám Apresyan R. P. "Etika" kitabında ruwxıylıqtı kúndelik turmıstı jeńiw joli dep esaplaydı. Avtorlardıń pikirine kóre, bolmıstıń individuallasıw momenti haqıyqıy ruwxıylıqtıń bólekshesi bolıp, onıń mánisi tek ǵana kúndelikli turmısqa qarsı turıwda, sonıń menen birge kúndelikli turmısqa qosımsha mánislerdi kirgiziwde bolıp tabıladı [3].

Ruwxıy mádeniyat óziniń konkret formalarında tariyxıy bolıp tabıladı. Sociallıq óz-ara tásirdeń mazmunı hám dinamikasın organikalıq túrde anıqlaw ushın ózgeriwsheń hám ózgeriwi kerek hám ol arqalı - sociallıq dóretiwshiliktiń ózi de. Bunday óz-ara tásir hám dóretiwshiliktiń ruwxıy mádeniyat ham sociallıq texnologiyalar ortasında geyde júzege keletuǵın qarama-qarsılıq, sociallıq dóretiwshiliktiń bólek subyektleri tárepinen ruwxıy mádeniyat mazmunı hám dúzilisine dogmatikalıq múnásibetten derek beredi. Bunday qarama-qarsılıqlardan shıǵıw joli shaxstıń ayırıqsha baha baǵdarlarınıń tuwrı dúzilisi hám ierarxiyasında jatadı. Joqarı dárejedege qádiriyatlar hár qanday shaxstıń minez-qulıqlarında sociallıq hám tártipke salıwshı bolıwı kerek.

Kórsetilgen socio-madeniy regulyator barlıq sırtqı sociallıq-institutsional regulyatorlar tiykarında jatadı, olar burınnan sociallıq dóretiwshiliktiń rásmiy tárepin sáwlelendiredi. Bunday sırtqı sociallıq hám institutsionallıq tártipke salıwshılarga mısıl retinde diniy qadaǵan etiwler, huqıqıy normalar, úrp-ádetler hám dástúrlerdı atawımız múmkin. Kórinip turıptı, olardıń barlıǵı shaxstıń ózi madeniy bolǵan, mádeniyattıń haqıyqıy qádiriyatların ózlestirgen dárejede isleydi. Óziniń ruwxıy ámeliyatı dawamında ruwxıy mádeniyat eń joqarı qádiriyatların ózlestirgen hám olardı óz sana-sezimine ham minez-qulqında tuwrı shólkemlesken shaxs ózin ózi belgileytuǵın, social juwapkerli, tabıslı ózin ózi basqarıw qábiyetine iye bolǵan shaxsqa aylanadı. Óytkeni, ol qashannan berli ózi ushın bul qaǵıyda jaratıwdı ámelge asırǵan, ruwxıy mádeniyattıń málim qádiriyatların óz minez-qulqlarınıń tártipke salıwshısı retinde tańlaǵan hám kerisinshe, adam qanshellilik sada bolsa, ol óziniń "ruwxıy jumısına" qanshellilik kem itibar qaratsa, ol qanshellilik sociallıq juwapkershiliksiz hám ózin ózi belgilewge, óz-ózin basqarıwǵa hám qaǵıyda jaratılıwına ılayıq bolmasa, sırtqı manipulyaciya ushın sonshellı qolaylaw bolıp tabıladı. Tek ruwxıy mádeniyat insandı sociallıq dóretiwshiliktiń haqıyqıy subyektine aylandıradı hám adamlar ortasındaǵı sociallıq óz-ara munasibetlerdi ózi eń joqarı qádiriyatları menen toltradı.

Mádeniyattıń adamlardıń sociallıq minez-qulıqlarına tásiiri, ámeliy moraldı qáliplestiriw bizge talay tyanaqlı kórinedi hám qollap-quwatlawǵa ılayıq bolıp tabıladı. Biraq bul tendenciya

shaxstín sociallıq dóretiwshiligi fenomeniniń pútkil sociomadeniy dinamikasın tamamlamaydı. Mádeniyatlardıń integraciyasıwı ham bul arqalı sociallıq doretiwshiliktiń mánisi haqqındaǵı ideyalarımızdı universallasırıw hám birlestiriw sıyaqlı tendenciya da áhmiyetlilew hám mashqalalı.

Ulıwmansanıylyq qádiriyatları tárepdarları hám dástúriylik tárepdarları ortasındaǵı tartıs uzaq waqıttan berli dawam etpekte: biraq bunday internacionalizaciya ushın " maqullaw" hám " qarsı" argumentler hár eki tárepte de bar. Soǵan qaramay, milliy ekonomikalardıń globallasıwı, milliy mádeniyatlardıń siyasiy integraciyası hám jaqınlasıwı sharayatında sociallıq dóretiwshilik fenomenini úyreniw kontekstinde sociallıq-materiallıq dinamikaniń bul kórinisin ańsat ǵana biykar etiw ápiwayılıq boladı. Álbette, onıń sociallıq-mádeniy dinamikasın analiz qılıw mashqalası bul hádiyseniń genezisindegi basqıshlardı, onıń ishki hám sırtqı rawajlanıw tendenciyların anıqlaw menen tawsılmaydı.

Juwmaq ornında sonı da aytıw kerek, ruwxıylıqtı zamanagóy jámiyettiń sociallıq-mádeniy hádiyesi retinde jáne de tereńirek úyreniw hám oy-pikir júrgiziwdi talap etedi.

References:

1. Антропология социального творчества / Под ред. К.П.Стожко. – Екатеринбург: ИД «Стягъ», 2011.
2. Шадриков В.Д. Духовность как реализация личностного смысла бытия // Школа духовности. – 2000. – № 2.
3. Гусейнов А.А., Апреян Р.Г. Этика. – М.: Гардарики, 2004.